

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 1 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 1

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением
№ 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Toshpolatov Bekzod Shuxratovich, Ganiyeva Nafisa Rustamkulovna ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ: ХАЛҚАРО ЁНДАШУВЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	7
2. Bekzod Toshpolatov, Nafisa Ganiyeva ENSURING GENDER BALANCE IN THE EDUCATION AND SCIENCE SYSTEM: THE STRATEGIC ROLE OF WOMEN’S PARTICIPATION AND THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN.....	11
3. Sharopova Nigora Akbarovna UMUMTA’LIM MAKTABLARI TIZIMIDA IXTISOSLASHGAN MAKTAB-INTERNATLARI FAOLIYATI (O‘ZBEKISTON JANUBIY VILOYATLARI MISOLIDA).....	15
4. Boboqulov Lochinbek Zikir o‘g‘li ANTI-K VA ILK O‘RTA ASRLARDA SO‘G‘D VA XITOIY MADANIY ALOQALARI.....	19
5. Bekimbetov Bahodir Mirzabaevich XX ASRNING IKKINCHI YRMIIDA GI ILMIIY MUHOZARALARDA OROL DENGIZI MUAMMOSI: INKIROZ, OGOHLANTIRISHLAR VA HAL QILISH YO‘LLARI.....	23
6. Abdullayev Timur Pulatovich, Sapayeva Sadoqat Odilbekovna MEHNAT MIGRATSIYASI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	28
7. Abdullayev Timur Pulatovich., Jabbarov Avazbek Adxambek o‘g‘li. MEHNAT MIGRATSIYASI VA MILLIY IDENTITET.....	34
8. Baxtiyarov Sirojbek Ilxombek o‘g‘li. QADIMGI XORAZMDA URBANIZATSIYA JARAYONLARINING RIVOJIDA SAVDO YO‘LLARINING O‘RNI.....	40
9. Tadjiyeva Nargiza Djumabayevna. XORAZM VILOYATI IJTIMOIIY-IQTISODIIY HAYOTIDA TATAR DIASPORASINING TUTGAN O‘RNI.....	44

FILOLOGIYA

1. Sultanova Fazilat, Ro‘ziyeva Muhayyo Erkinovna MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH LANGUAGE): A COMPETENCY-BASED PERSPECTIVE.....	48
2. Qo‘shnazarova Mehribon Qo‘zibayevna XORAZM TARIXNAVISLIK MAKTABI ASARLARIDA KASB-HUNAR LEKSIKASINING SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	52
3. Ro‘zimova Dildora Khujaakhmedovna THE THEORY OF PROJECT BASED LEARNING IN TESOL.....	57

IQTISOD

1. Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich, Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna YASHIRIN IQTISODIIYOTNING MINTAQA IQTISODIIY O‘SISHIGA SALBIY TA’SIRLARINI BARTARAF QILISH.....	61
---	----

2. Egamberdiev Egamberdi

THE ROLE OF INTEGRATED DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN ENHANCING SME COMPETITIVENESS IN UZBEKISTAN.....65

3. Matkarimov Mansur Maksudovich

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING IQTISODIY-SIYOSIY TAHLILI...69

PEDAGOGIKA VA ANIQ FANLAR

1. Yuldosheva Sabohat Norimon qizi

GEOMETRIK ISBOTLASHDA DEDUKTIV–INDUKTIV YONDASHUVLARNING UYG‘UNLASHUVI.....75

FALSAFA

1. Майлиев Азамат Фарходович

ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....78

IQTISOD

Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich
Ma'mun universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida o'qituvchisi.
Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna
Ma'mun universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti v.b, PhD

**YASHIRIN IQTISODIYOTNING MINTAQA IQTISODIY O'SISHIGA SALBIY
TA'SIRLARINI BARTARAF QILISH**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18519565>

Annotatsiya: Mazkur maqola yashirin iqtisodiyotning mintaqa iqtisodiy o'sishi va barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sirlarini o'rganadi. Tadqiqot davomida yashirin sektorning soliq bazasini qisqartirishi va investitsion muhitga salbiy ta'siri tahlil qilingan, ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, soliq bazasi, barqaror rivojlanish, nazorat.

Abstract: This article examines the negative impact of the shadow economy on the economic growth and sustainable development of the region. The study analyzes the reduction of the tax base and the negative impact of the shadow sector on the investment climate, and puts forward scientific proposals to address this problem.

Key words: hidden economy, economic growth, tax base, sustainable development, control.

Абстракт: В данной статье рассматривается негативное влияние теневой экономики на экономический рост и устойчивое развитие региона. В исследовании анализируется сокращение налоговой базы и негативное воздействие теневого сектора на инвестиционный климат, а также предлагаются научные решения для устранения этой проблемы.

Ключевые слова: Скрытая экономика, экономический рост, налоговая база, устойчивое развитие, контроль.

Kirish va dolzarbligi. Yashirin iqtisodiyot — bu davlat nazoratidan tashqarida bo'lgan, soliqqa tortilmaydigan va rasmiy statistikada aks etmaydigan iqtisodiy faoliyat majmuidir. Mintaqalar darajasida yashirin iqtisodiyotning ulushi yuqori bo'lishi makroiqtisodiy barqarorlikka bevosita tahdid soladi. Ayniqsa, narxlar darajasining ko'tarilishi (inflyatsiya) sharoitida aholining real boyligi kamayishi yashirin iqtisodiy bitimlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu esa mintaqaning jami talabi va real YaIM ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda soliq tizimida liberallashtirish, biznes jarayonlarini soddalashtirish va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi jarayonlari yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda

O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida, ayniqsa, Xorazm viloyatida ham yashirin iqtisodiyotni qisqartirish dolzarb bo'lib qolmoqda. Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotning asosiy o'choqlari chakana savdo, xizmat ko'rsatish, qurilish va qishloq xo'jaligi

sohalariga to'g'ri keladi. Bu holat byudjet tushumlarining kamayishiga va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish uchun mablag' yetishmovchiligiga sabab bo'ladi.

Metodlar va o'rganilish darajasi. Tadqiqot davomida tizimli tahlil, statistik qiyoslash va induktiv metodlaridan foydalanildi. Viloyat iqtisodiyotining tarkibiy qismlarini o'rganish asosida tizimli tahlil qilindi, rasmiy yalpi hududiy mahsulot ko'rsatkichlari va iste'mol hajmi o'rtasidagi farqini tahlil qilish (DYNA metodiga yaqin yondashuv) va Xorazm viloyatidagi xususiy tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini kuzatish orqali induktiv yondoshuv metodi tahlil qilingan. Mintaqaviy soliq stavkalarining o'zgarishi va davlat xarajatlarining (masalan, davlat xizmatchilari ish haqining kamaytirilishi) jami talabga ta'siri modellashtirildi.

Natijalar va muhokama. O'zbekistonda so'nggi yillarda soliq tizimida liberallashtirish, biznes jarayonlarini soddalashtirish va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi jarayonlari yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Har bir mintaqa kesimida yashirin iqtisodiyotning ulushini kamaytirish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Biroq mavjud mexanizmlar yanada takomillashtirilishga muhtoj.

Tahlillar natijasida yashirin iqtisodiyotning mintaqaga quyidagi salbiy ta'sirlari aniqlandi:

- **Real boylikning pasayishi:** Narxlar ko'tarilishi natijasida aholining real aktivlari qiymati tushadi, bu esa iste'molning kamayishiga va yashirin sektorda arzonroq alternativlar qidirishga olib keladi.
- **Foiz stavkalarining o'sishi:** Narxlar darajasi oshganda odamlar kamroq tejashadi, bu esa foiz stavkalarining oshishiga va natijada investitsiya hamda ishlab chiqarish hajmining (real YAIM) kamayishiga sabab bo'ladi.
- **Soliq siyosatining samarasizligi:** Soliq stavkalarining oshishi jami talabni cheklab, tadbirkorlarni yashirin sektorga o'tishga majbur qiladi.

Xorazm viloyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, norasmiy sektor ulushi respublika o'rtacha ko'rsatkichiga yaqin, ammo ayrim sohalarda yuqoriroqdir.

1-jadval

Xorazm viloyatida sohalarda yashirin iqtisodiyotning taxminiy ulushi (2023-2024 yy.)

Soha nomi	Rasmiy ulush (YAHMda %)	Yashirin sektor taxminiy ulushi (%)
Qishloq xo'jaligi	45.2	25-30
Qurilish	7.4	40-45
Chakana savdo	12.8	35-40
Xizmat ko'rsatish	34.6	30

Jadval ma'lumotlaridan shuni tahlil qilishimiz mumkinki, viloyat iqtisodiyotining ustuni hisoblangan qishloq xo'jaligi (45.2%) eng yuqori rasmiy ulushga ega bo'lsa-da, undagi yashirin sektor (25-30%) asosan statistik hisobga olish qiyin bo'lgan dehqon va tomorqa xo'jaliklari hisobiga shakllanmoqda. Bu ushbu sohada raqamlashtirish va mahsulotni realizatsiya qilish zanjirini shaffoflashtirish zarurligini ko'rsatadi. Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalari yashirin ulush (30-40%) aholining kundalik tranzaksiyalari hali ham sezilarli darajada naqd pulda va fiskal cheklarsiz amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Bu holat pul-kredit siyosati samaradorligini pasaytiradi.

2-jadval

Yashirin iqtisodiyotning makroiqtisodiy ta'siri (Xorazm viloyati misolida)

Ko'rsatkichlar	2022-yil	2023-yil	O'zgarishi(+/-)
Viloyat YAHM (mlrd so'm)	32.450	38.200	+17.7%
Budjetga soliq tushumlari (mlrd so'm)	4.100	4.650	+13.4%
Boy berilgan soliq imkoniyati	1.250	1.580	+26.4%

Boy berilgan imkoniyat yashirin sektor qonuniy faoliyatga o'tgandagi hisoblangan qo'shimcha daromad. Viloyatning yalpi hududiy mahsuloti (YAHM) 2023-yilda 17.7% ga o'sgan bo'lsa-da, byudjetga soliq tushumlari bor-yo'g'i 13.4% ga ko'paygan. Bu shuni anglatadiki, iqtisodiy o'sish sur'ati soliq bazasining kengayish sur'atidan ilgarilab ketgan. Ya'ni, yaratilgan yangi qiymatning

bir qismi rasmiy soliqqa tortish doirasidan tashqarida (yashirin sektorda) qolmoqda. Eng tashvishli ko'rsatkich — "Boy berilgan soliq imkoniyati"ning 26.4% ga oshganidir. 2022-yilda bu ko'rsatkich 1.250 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 1.580 mlrd so'mga yetgan. Bu o'sish sur'ati YAHM o'sishidan qariyb 1.5 barobar yuqori.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, yashirin iqtisodiyotni bartaraf etish mintaqada narxlar barqarorligini ta'minlash va real boylik effektini ijobiy tomonga burish bilan uzviy bog'liqdir. Yashirin iqtisodiyotni bartaraf etish uchun faqatgina jazolash choralari kifoya qilmaydi. Mintaqada iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va barqarorlikka erishish ni ta'minlash uchun: **Fiskal rag'batlantirish** ya'ni foyda solig'i stavkalarini pasaytirish jami talabni oshiradi va tadbirkorlikni legallashtiradi. **Investitsion muhitni yaxshilash** bunda asosan kredit foiz stavkalarini barqarorlashtirish orqali talab egri chizig'ining o'ngga siljishiga erishish mumkin. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotni bartaraf etishning eng samarali yo'li — bu **real boylik effektini** stimullashdir. Narxlar darajasining barqaror bo'lishi aholining real moliyaviy aktivlari qiymatini saqlab qoladi, bu esa "Wealth Effect" orqali jami talabning (AD) miqdoriy jihatdan oshishiga olib keladi. Aksincha, soliq yukining asossiz oshirilishi yoki foiz stavkalarining kutilmaganda ko'tarilishi jami talabni qisqartirib, iqtisodiy subyektlarni yashirin sektorga itaradi. Xorazm viloyatining turizm va xizmat ko'rsatish salohiyatini hisobga olgan holda, soliq stavkalarini optimallashtirish va narx barqarorligini ta'minlash yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish uchun quyidagilarni taklif qilmoqchimiz:

1. "Soliq keshbek" tizimini kengaytirish orqali viloyatning chekka qishloqlarida aholini chek talab qilishga rag'batlantirishni kuchaytirish;
2. Mehnat bozorini tartibga solish da "O'zini o'zi band qilganlar" ro'yxatiga kiritish jarayonini soddalashtirish va imtiyozli kreditlar bilan bog'lash;
3. Sanoat zonalarini kengaytirish orqali "Hazorasp" EIZ va kichik sanoat zonalarida tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazib, ularga arzon infratuzilma berish orqali yashirin faoliyatdan manfaatdorlikni kamaytirish.

Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotni 10-15% ga kamaytirish, mahalliy byudjetga yiliga qo'shimcha 400-600 mlrd so'm mablag' tushishiga zamin yaratadi.

REFERENCES.

1. Schneider, F. (2019). The size of the informal economy: An international comparison. *Journal of Economic Studies*, 46(3), 517-534.

2. Garcia, M., & Julvez, R. (2021). Tax policy and informal economy: An empirical assessment across regions. *Economic Modelling*, 93, 1-15.
3. Rose, A. et al. (2020). Labor market fragmentation and growth. *Journal of Development Economics*, 143, 102414.
4. World Bank. (2023). Informal Economy Overview. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
5. International Labour Organization. (2022). Women and men in the informal economy: A statistical picture. ILO.
6. Schneider, F. (2015). *Shadow Economy and Tax Evasion*. Cambridge University Press.
7. www.xorazmstat.uz
www.google.com

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].